

TURLI DARAJADA DEGRADATSIYAGA UCHRAGAN TOG'OLDI YAYLOVLARIDA SUN'IY AGROFITOTSENOZ TASHKIL QILISHNING AFZALLIKLARI

M.N.NORQULOV, G'T.PARPIYEV, M.I.RUZMETOV

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7572747>

Kirish. Respublikamizda yer resurslaridan oqilona va samarali foydalanish, yer tuzish, yer monitoringi va yaylov yerlarida geobotanik tadqiqotlarni tashkil etish, ayniqsa agrar sohada qishloq xo'jaligi yaylov yerlaridan samarali foydalanish yuzasidan keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilib, muayyan natijalarga erishilmoqda. 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida «...yangi va foydalanishdan chiqqan 464 ming gektar maydonni o'zlashtirish, ilm-fan va innovatsiyaga asoslangan agroxizmatlar ko'rsatish tizimini takomillashtirish, agrosanoat korxonalarini xomashyo bilan ta'minlash va ishlab chiqarish hajmini 1,5 baravar oshirish» [1] muhim strategik vazifalar sifatida belgilab berilgan. Mazkur vazifalarni amalga oshirishda, jumladan, yerdan foydalanuvchilar faoliyatiga ilmiy asosda yondoshish orqali yaylov yerlarida hamda agrar soha barqarorligini va mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Bu borada O'zdaverloyiha» davlat ilmiy-loyihalash instituti ilmiy-tadqiqot ishlari rejasiga kiritilgan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018- yil 23-apreldagi 299-son «Ma'muriy hududlar birliklar chegarasini belgilash, yer resurslarini xatlovdan o'tkazish hamda yaylov va pichanzorlarda geobotanik tadqiqotlarni o'tkazish tartibini yanada takomillashtirish to'g'risida»gi qarori [2], hamda BMT Taraqqiyot Dasturi-GEFning «Dunyo miqyosida muhim biologik xilma-xillik turlari uchun muhim bo'lgan tog'li mintaqalarda tabiiy resurslar va o'rmon xo'jaligidan barqaror foydalanish» [3, 4] loyihasi doirasida (2019-2021-yy.) bajarilgan.

Tadqiqot ob'ekti va uslublari. Tadqiqotning ob'ekti sifatida Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani tog'oldi yaylov yerlari tanlangan.

Tadqiqotlarni bajarishda geobotanik tadqiqotlar «O'zbekistonning tabiiy yaylov va pichanzorlarida geobotanik tadqiqotlar o'tkazish bo'yicha uslubiy qo'llanma» [6; 160-b.], «Общесоюзная инструкция по проведению геоботанических обследований природных кормовых угодий и составлению крупномасштабных геоботанических карт» [5; 105-b.], asosida amalga oshirilgan.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Biz tomondan tadqiqotlar olib borilgan tadqiqotlarda, dengiz sathidan 600-900 metr balandlikda joylashgan yaylovlarda Dehqonobod tumanning umumiy yaylov yerlari (216 857,5 gektar)ga nisbatan jami 36 415 gektar (16,7%) maydon, shundan kuchsiz degradatsiyaga

uchragan yaylovlar maydoni 2 790 gektar (1,3%)ni, o'rtacha degradatsiyaga uchragan yaylovlar maydoni 6 425 gektar (3,0%)ni va kuchli degradatsiyaga uchragan yaylovlar maydoni esa 27 200 gektar (12,5%)ni tashkil etishi aniqlandi. Shuningdek, dengiz sathidan 1000 metrdan balandlikda joylashgan yaylovlarda Dehqonobod tumanning umumiy yaylov yerlari (216 857,5 gektar)ga nisbatan jami 27 131 gektar (12,5%) maydon, shundan kuchsiz degradatsiyaga uchragan yaylovlar maydoni 18 251 gektar (8,4%)ni, o'rtacha degradatsiyaga uchragan yaylovlar maydoni 6 825 gektar (3,1%)ni va kuchli degradatsiyaga uchragan yaylovlar maydoni esa 2 055 gektar (0,9%)ni tashkil etishi aniqlandi.

Biz tomondan turli darajada degradatsiyaga uchragan yaylov yerlarini qayta tiklash maqsadida olib borilgan tadqiqotlar jarayonida tashkil etilgan yaylov pilot uchastkalarda istiqbolli ozuqabop yaylov o'simliklari ekib, yetishtirildi. Bunda jitnyak (erkak o't), shuvoq va teresken o'simliklariga nisbatan izen o'simligini yashovchanligi va ozuqabopligi yuqori ekanligi aniqlandi.

Shundan kelib chiqib, biz tomondan 2021-2022-yillarda Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanining dengiz sathidan 600-900 metr baland bo'lgan hududlarida turli darajada degradatsiyaga uchragan yaylov maydonlarida tashkil etilgan 0,5 gektarlik jami 2,0 gektarlik pilot uchastkalarda amalda mavjud bo'lgan yaylov o'simliklari (degradatsiyaga uchramagan maydonda) va sun'iy agrofittosenoz usulida yaratilgan ozuqabop izen o'simligining xo'jalik ko'rsatkichlari hisoblab chiqildi.

Bunda 2022 yil holatiga mavjud yaylov o'simliklari xo'jalik ko'rsatkichlari quyidagicha:

Degradatsiyaga uchramagan maydonda (0,5 gektarlik pilot uchastkada) mavjud yaylov o'simliklarining amaldagi hosildorligi 2,9 s/ga ni, shundan amalda boqilayotgan 67 563,5 gektar maydonda chorva mollar soni 21 795 tani tashkil etib, bu ko'rsatkich 1 ta shartli mol bosh soni uchun talab etiladigan yaylovlar maydoni 3,1 gektarga to'g'ri kelishi aniqlandi.

Kuchsiz degradatsiyaga uchragan maydonda (0,5 gektarlik pilot uchastkada) mavjud yaylov o'simliklarining amaldagi hosildorligi 1,8 s/ga ni, shundan amalda 2 790 gektar maydonda boqilayotgan chorva mollar soni 558 tani tashkil etib, ushbu ko'rsatkich 1 ta shartli mol bosh soni uchun talab etiladigan yaylovlar maydoni 5,0 gektarga to'g'ri kelishi aniqlandi.

O'rtacha degradatsiyaga uchragan maydonda (0,5 gektarlik pilot uchastkada) mavjud yaylov o'simliklarining amaldagi hosildorligi 1,2 s/ga ni, shundan amalda 6 425 gektar maydonda boqilayotgan chorva mollar soni 857 tani tashkil etib, ushbu ko'rsatkich 1 ta shartli mol bosh soni uchun talab etiladigan yaylovlar maydoni 7,5 gektarga to'g'ri kelishi aniqlandi.

Kuchli degradatsiyaga uchragan maydonda (0,5 gektarlik pilot uchastkada) mavjud yaylov o'simliklarining amaldagi hosildorligi 1,2 s/ga ni, shundan amalda 27 200 gektar maydonda boqilayotgan chorva mollar soni 2 720 tani tashkil etib, bu ko'rsatkich 1 ta shartli mol bosh soni uchun talab etiladigan yaylovlar maydoni 10,0 gektarga to'g'ri kelishi aniqlandi.

2022 yil holatiga sun'iy agrofitorosenoz tashkil qilingandan keyingi izen o'simligining xo'jalik ko'rsatkichlari quyidagicha:

Degradatsiyaga uchramagan maydonda (0,5 gektarlik pilot uchastkada) izen o'simligining hosildorlik ko'rsatkichlari 3,7 s/ga ni, shundan tavsiya etilayotgan chorva mollar soni 27 776 tani tashkil etib, qo'shimcha boqiladigan chorva mollari soni 5 981 taga yetkazishga, ushbu ko'rsatkichlar yaylovlarning tiklangandan so'ng 1 ta shartli mol bosh soni uchun talab etiladigan yaylovlar maydonini 2,4 gektarga, ya'ni 0,7 gektarga kamaytirishga erishish mumkinligi aniqlandi.

Kuchsiz degradatsiyaga uchragan maydonda (0,5 gektarlik pilot uchastkada) pilot uchastkada izen o'simligining hosildorlik ko'rsatkichlari 3,1 s/ga, shundan tavsiya etilayotgan chorva mollar soni 961 tani tashkil etib, qo'shimcha boqiladigan chorva mollari soni 403 taga yetkazishga, ushbu ko'rsatkichlar yaylovlarning tiklangandan so'ng 1 ta shartli mol bosh soni uchun talab etiladigan yaylovlar maydonini 2,9 gektarga, ya'ni 2,1 gektarga kamaytirishga erishish mumkinligi aniqlandi.

O'rtacha degradatsiyaga uchragan maydonda (0,5 gektarlik pilot uchastkada) pilot uchastkada izen o'simligining hosildorlik ko'rsatkichlari 3,1 s/ga, shundan tavsiya etilayotgan chorva mollar soni 2 213 tani tashkil etib, qo'shimcha boqiladigan chorva mollari soni 1 356 taga yetkazishga, ushbu ko'rsatkichlar yaylovlarning tiklangandan so'ng 1 ta shartli mol bosh soni uchun talab etiladigan yaylovlar maydonini 2,9 gektarga, ya'ni 4,6 gektarga kamaytirishga erishish mumkinligi aniqlandi.

Kuchli degradatsiyaga uchragan maydonda (0,5 gektarlik pilot uchastkada) pilot uchastkada izen o'simligining hosildorlik ko'rsatkichlari 2,9 s/ga, shundan tavsiya etilayotgan chorva mollar soni 8 764 tani tashkil etib, qo'shimcha boqiladigan chorva mollari soni 6 044 taga yetkazishga, ushbu ko'rsatkichlar yaylovlarning tiklangandan so'ng 1 ta shartli mol bosh soni uchun talab etiladigan yaylovlar maydonini 3,1 gektarga, ya'ni 7,0 gektarga kamaytirishga erishish mumkinligi aniqlandi.

Dengiz sathidan 600-900 metr baland bo'lgan hududlardagi turli darajada degradatsiyaga uchragan jami 36 415 gektar maydonda mavjud yaylov o'simliklarining amaldagi o'rtacha hosildorligi 1,3 s/ga ni, shundan amalda

boqilayotgan chorva mollar soni o'rtacha 1 378 tani tashkil etib, bu ko'rsatkich 1 ta shartli mol bosh soni uchun talab etiladigan yaylovlar maydoni o'rtacha 7,5 gektarga to'g'ri kelishi aniqlandi.

Agar jami 36 415 gektar maydonda izen o'simligi yetishtirilsa uning o'rtacha hosildorlik ko'rsatkichi 3,1 s/ga ni, shundan tavsiya etilayotgan chorva mollar soni o'rtacha 11 938 tani tashkil etib, qo'shimcha boqiladigan chorva mollari soni o'rtacha 7 803 taga yetkazishga, ushbu ko'rsatkichlar yaylovlarning tiklangandan so'ng 1 ta shartli mol bosh soni uchun talab etiladigan yaylovlar maydonini o'rtacha 3,0 gektarga, ya'ni 7,5 gektarga kamaytirishga erishish mumkinligi aniqlandi.

Demak, tahlillar shuni ko'rsatadiki, dengiz sathidan 600-900 metr baland bo'lgan hududlarda izenning o'rtacha hosildorligi degradatsiyaga uchramagan pilot uchastkada – 3,7 s/ga ni, «kuchsiz» darajada degradatsiyaga uchragan maydonda – 3,1 s/ga, «o'rtacha» darajada degradatsiyaga uchragan maydonda – 3,1 s/ga va «kuchli» darajada degradatsiyaga uchragan maydonda 2,9 s/ga tashkil etib, mos ravishda 0,8; 1,3; 1,9 va 2,0 s/ga qo'shimcha hosildorlik olishga erishildi.

Sun'iy agrofittosenoz tashkil qilish orqali «kuchsiz» darajada degradatsiyaga uchragan maydonda – 961 (+403), «o'rtacha» darajada degradatsiyaga uchragan maydonda – 2213 bosh (+1356) «kuchli» darajada degradatsiyaga uchragan maydonda – 8764 bosh (+6044) chorva mollari boqish mumkinligi isbotlandi. Huddi shunga mos ravishda 1 ta shartli mol bosh soni uchun talab etiladigan maydonlar 2,9 (-2,1); 2,9 (-4,6) va 3,1 (-6,9) gektarga kamayishiga erishish mumkinligi ham isbotlandi.

Tadqiqotlar jaryonida biz tomondan yaratilgan elektron raqamli xaritalar Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanidagi yaylov yerlarining aniq hisobini yuritish, degradatsiyaga uchragan yaylovlar maydonini aniqlash, birlamchi yaylov urug'chilik maydonlarini tashkil qilish va chorva mollarini almashlab boqish imkonini bergan hamda respublika «Yaylov yerlari monitoring tizimi» portalini ma'lumotlar bilan ta'minlashda asos bo'lib xizmat qilmoqda.

XULOSALAR. Biz tomondan olib borilgan tadqiqotlarda turli darajada degradatsiyaga uchragan tog'oldi yaylovlarida sun'iy agrofittosenoz tashkil qilishning afzalliklari yuqori ekanligi aniqlandi.

Dengiz sathidan 600-900 metr balandlikda joylashgan hududlardagi turli darajada degradatsiyaga uchragan jami 36 415 gektar maydonda mavjud yaylov o'simliklarining amaldagi o'rtacha hosildorligi 1,3 s/ga ni, shundan amalda boqilayotgan chorva mollar soni o'rtacha 1 378 tani tashkil etib, bu ko'rsatkich 1 ta shartli mol bosh soni uchun talab etiladigan yaylovlar maydoni o'rtacha 7,5 gektarga to'g'ri kelishi aniqlandi.

36 415 gektar maydonda izen o'simligi yetishtirilsa uning o'rtacha hosildorlik ko'rsatkichi 3,1 s/ga ni, shundan tavsiya etilayotgan chorva mollari soni o'rtacha 11 938 tani tashkil etib, qo'shimcha boqiladigan chorva mollari soni o'rtacha 7 803 taga yetkazishga, ushbu ko'rsatkichlar yaylovlarning tiklangandan so'ng 1 ta shartli mol bosh soni uchun talab etiladigan yaylovlar maydonini o'rtacha 3,0 gektarga, ya'ni 7,5 gektarga kamaytirishga erishish mumkinligi aniqlandi.

Sun'iy agrofitorosenoz tashkil qilish orqali «kuchsiz» darajada degradatsiyaga uchragan maydonda – 961 (+403), «o'rtacha» darajada degradatsiyaga uchragan maydonda – 2 213 bosh (+1356) «kuchli» darajada degradatsiyaga uchragan maydonda – 8 764 bosh (+6044) chorva mollari boqish mumkinligi isbotlandi. Huddi shunga mos ravishda 1 ta shartli mol bosh soni uchun talab etiladigan maydonlar 2,9 (-2,1); 2,9 (-4,6) va 3,1 (-6,9) gektarga kamayishiga erishish mumkinligi ham isbotlandi.

Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani tog'oldi yaylovlarida izen o'simligini joylashtirish bo'yicha 1:100 000 masshtabli ishlab chiqilgan yer tuzish loyihasidan amaliyotdan foydalanish tavsiya etiladi.

References:

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi PF-60-son Farmoni. 2022-yil 28-yanvar.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 23-apreldagi «Ma'muriy-hududiy birliklar chegaralarini belgilash, yer resurslarini xatlovdan o'tkazish hamda yaylov va pichanzorlarda geobotanik tadqiqotlarni o'tkazish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 299-son Qarori. BMTTD, GEF va O'zbekiston Respublikasi Hukumati hamkorligidagi loyiha hisoboti / Tuzuvchi: M.Norqulov - Toshkent, 2020. - 47 b.

BMTTD, GEF va O'zbekiston Respublikasi Hukumati hamkorligidagi loyiha hisoboti / Tuzuvchi: M.Norqulov - Toshkent, 2021. --60 b.

Общесоюзная инструкция по проведению геоботанического обследования природных кормовых угодий и составлению крупномасштабных карт. - Москва: «Колос», 1984. - 105 с.

Ruzmetov M.I., To'raev R.A. O'zbekistonning tabiiy yaylov va pichanzorlarida geobotanik tadqiqotlar o'tkazish bo'yicha uslubiy qo'llanma / Tavsiyanoma. - Toshkent: «TURON-IQBOL», 2018. - 160.